

MATEMATIKA O'QITISHDA KOMBINATORIKA MASALLARINI O'RGANISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Shertayeva Fariza,

Ergasheva Barno,

Hamrakulova Gulnora,

Angren universiteti 1-kurs magistrarlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717106>

Annotasiya. Maqolada matematika o'qitishda kombinatorika masallarini o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari, milliy o'quv dasturi mazmunidagi kelib chiqib, uzluksiz ta'lim tizimida fan dasturlarining uzviyligi ta'minlanmaganligi ta'lim sifati va samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Калит сўзлар. kombinatorika, бошланғич таълим, узлуксиз таълим, компетенция, математика, педагогика, таълим ва тарбия.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности изучения комбинаторных задач в обучении математике, исходя из содержания национальной учебной программы, отсутствие преемственности программ естественных наук в системе непрерывного образования отрицательно сказывается на качестве и эффективности образования.

Ключевые слова. Комбинаторика, начальное образование, дополнительное образование, компетентность, математика, педагогика, воспитание и обучение.

Abstract. The article discusses the features of the study of combinatorial problems in teaching mathematics, based on the content of the national curriculum, the lack of continuity in the programs of natural sciences in the system of continuous education has a negative impact on the quality and effectiveness of education.

Keywords. combinatorics, primary education, additional education, competence, mathematics, pedagogy, education and training.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni 2020-yil 23-sentabrda tasdiqlandi. Uning maqsadi fuqarolarga ta'lim-tarbiya berish, kasb-hunar o'rgatishning huquqiy asoslarini va ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplarini belgilash hamda har kimning bilim olishdan iborat konstitutsiyaviy huquqini ta'minlashdan iborat. [1]

Mazkur standartlar o'quvchilarning quyidagi aqliy faoliyati sohaslarini qamrab oladi (kelgusida ishlatish qulay bo'lsin uchun aqliy faoliyat sohalari, mos ravishda M1, M2, M3, M4 va M5 bilan kodlanadi):

Shu bois, amaliyot standartlarini har bir sinf kesimida yana alohida aniqlashtirib o'tirmaymiz. [10]

1. **Mulohaza yuritish (M1)**; matematikaga oid fikrni asoslash, isbotlash yoki o'zgarlar fikriga munosabat bildirish uchun mantiqan asosli va tushunarli dalillarni keltirish;

2. **Modellashtirish (M2)**: o'quv va hayotiy muammolarni matematika tilida ifodalash, ularning matematik modelini qurish;

3. **Muammoni echish (M3)**: matematikani qo'llab muammoni hal qilish;

4. **Muloqot qilish (M4)**: matematik tushuncha, belgi va timsollar asosida matematika tilida o'zaro muloqot qilish;

5. **Ma'lumotlar bilan ishlash (M5)**: ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va turli shakllarda tasvirlash.

Milliy o'quv dasturi talablari asosida quyida misollarni qarab chiqamiz.

Takrorlanadigan o'rinlashtirishlar.

Masala. m elementli X to'plam elementlaridan tuzilgan k uzunlikdagi kortejlar sonini toping.

Yechish. k o'rinli kortej $\underbrace{X \times X \times \dots \times X}_{k \text{ marta}}$ dekart ko'paytmaning elementi bo'lib, tartiblangan k -likni (k -lik deb o'qiladi) bildiradi. Masalani yechish uchun $X \times X \times \dots \times X$ dekart ko'paytma elementlari sonini topish kerak. Bu son $n(X) = m$ bo'lgani uchun

$$n(X \times X \times \dots \times X) = n(X) \cdot n(X) \cdot \dots \cdot n(X) = m \cdot m \cdot \dots \cdot m = m^k \text{ ga teng.}$$

Demak, m elementli X to'plam elementlaridan tuzilgan k o'rinli kortejlar soni m^k ga teng ekan. Kombinatorikada bunday kortejlarni m elementdan k tadan takrorlanadigan o'rinlashtirishlar deyiladi. Ularning soni $\overline{A_m^k}$ bilan belgilanadi. (A — fransuzcha arrangement so'zining bosh harfidan olingan bo'lib, «o'rnashtirish, joylashtirish ma'nosini bildiradi.)) $\overline{A_m^k} = m^k$.

Masala. 6 raqamli barcha telefon nomerlari sonini toping.

Yechish. Telefon nomerlari 0 dan 9 gacha bo'lgan 10 ta raqamdan tuzilgani uchun 10 elementdan tuzilgan barcha tartiblangan 6 o'rinli kortejlar

sonini topamiz: Javob: $\overline{A_{10}^6} = 10^6 = 1000000$. 6 raqamli telefon nomerlari soni 10^6 ga teng. **Takrorlanmaydigan o'rinlashtirishlar.**

$A_m^k = m(m-1) \cdot \dots \cdot (m-k+1) = \frac{m!}{(m-k)!}$. Bu yerda $m! = m \times (m-1) \times \dots \times 2 \times 1$. Masalan, sinfdagi 20 o'quvchidan tozalik va davomat uchun javob beruvchi 2 o'quvchini necha xil usul bilan tanlash mumkin?

$$A_{20}^2 = \frac{20!}{18!} = 20 \cdot 19 = 380 \text{ (usul bilan).}$$

Takrorlanmaydigan o'rin almashtirishlar. $m!$ — dastlabki m ta natural son ko'paytmasi (m faktorial deb o'qiladi). Masalan, $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$, $m! = P_m$ bilan belgilanadi va *takrorlanmaydigan o'rin almashtirishlar soni* deb ataladi. O'rin almashtirishlarni o'rinlashtirishlarning xususiy xoli deb qarash mumkin $m = n$ bo'lgan holi. P belgisi fransuz tilidagi “permutation”, ya'ni “o'rin almashtirish” so'zining 1- harfidan olingan

Masala. 8 ta ladyani shaxmat doskasida bir-birini urmaydigan qilib necha usul bilan joylashtirish mumkin? **Yechish.** jadyalar soni 8 ta.

$P_8 = 8! = 40320$. O'rin almashtirishlarning ba'zi qiymatlari:

n	$n!$	n	$n!$
0	1	6	720
1	1	7	5040
2	2	8	40320
3	6	9	362880
4	24	10	3628800
5	120		

Quyidagi topshiriqlarni bajarish tavsiya etiladi.

$0! = 1$ ta'rif bo'yicha!

1. Ko'paytma qoidasi bilan yechiladigan kombinatorik masalalardan namuna keltiring.

2. 1 dan 9 gacha bo'lgan raqamlardan nechta 5 xonali son tuzish mumkin? Masala yechimi

kombinatorikaning qaysi formulasi bilan ifodalanadi?

$$n(A * B) = n(B * A) \text{ ekanini isbotlang.}$$

Takrorlanmaydigan guruhlashlar. « m elementli X to'plamning nechta k elementli qism to'plamlari bor?» — degan masalani hal qilaylik.

Masalan, 4 elementli $A = \{a; b; c; d\}$ to'plamning nechta 3 elementli qism to'plami borligini ko'raylik. Ular $\{a; b; c\}$, $\{a; b; d\}$, $\{a; c; d\}$, $\{b; c; d\}$. Demak, 4 ta shunday qism to'plam bor ekan. Bunday qism to'plamlar

takrorlanmaydigan guruhlashlar deb ataladi. Bu qism to'plamlarni tartiblaganda 6 barobar ko'proq 3 o'rinli kortejlarga ega bo'lamiz. [5]

Masalan, $\{a; b; c\}$ ni tartiblasak: $(a; b; c)$, $(a; c; b)$, $(b; a; c)$, $(b; c; a)$, $(c; a; b)$, $(c; b; a)$ tartiblangan uchliklarga ega bo'lamiz, tartiblanishlar soni $3! = 6$ marta ko'p. Bu bog'lanishdan foydalanib, guruhlashlar sonini topish formulasini keltirib chiqarish mumkin. [7]

m elementli to'planning k elementli qism to'plamlari soni C_m^k bilan belgilanadi va m elementdan k tadan *takrorlanmaydigan guruhlashlar soni* deyiladi. (C — fransuzcha *combinaison* — «birikma» so'zidan olingan.) Takrorlanmaydigan guruhlashlar soni uchun

$$A_m^k = C_m^k \cdot P_m \Rightarrow C_m^k = \frac{A_m^k}{P_m} = \frac{m!}{(m-k)!k!}$$

formulaga ega bo'lamiz. [4]

Masala. Sinfdagi 20 o'quvchidan ko'rikda ishtirok etish uchun uch o'quvchini necha xil usul bilan tanlash mumkin?

Yechish. Ko'rik ishtirokchilarining tartibi ahamiyatga ega bo'lmagani uchun 20 elementli to'planning 3 elementli qism to'plamlari soni nechtaligini topamiz:

$$C_{20}^3 = \frac{20!}{3!17!} = \frac{18 \cdot 19 \cdot 20}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 3 \cdot 19 \cdot 20 = 1140.$$

Javob: 3 o'quvchini 1140 usul bilan tanlash mumkin ekan.

Masalan: 4 elementli $A = \{a, b, c, d\}$ to'planning nechta 3 elementli qism to'plami bor? $\{a, b, c\}$, $\{a, b, d\}$, $\{a, c, d\}$, $\{b, c, d\}$.

4 ta shunday qism to'plam bor ekan.

Bu qism to'plamlarni tartiblaganda 6 barobar ko'proq 3 o'rinli kortejlarga ega bo'lamiz. Masalan: $\{a, b, c\}$ ni tartiblasak:

(a, b, c) , (a, c, b) , (b, a, c) , (b, c, a) , (c, a, b) , (c, b, a) tartiblanishlar soni $3! = 6$ marta ko'p.

M elementli to'planning k elementli qism to'plamlari soni C_m^k bilan belgilanadi va m elementdan k tadan takrorlanmaydigan guruhlashlar soni deyiladi.

$$A_m^k = C_m^k * Pm \Rightarrow C_m^k = \frac{A_m^k}{Pm} = \frac{m!}{(m-k)!k!}$$

20 kishiichidan 4 vakilni necha usul bilan saylash mumkin?

Bir aylanada yotgan 5 ta nuqta ustidan nechta vatar o'tkazish mumkin?

Bir kishida 10 ta kitob, ikkinchisida 12 ta kitob bor. Almashtirish uchun ularning har biri necha usul bilan 3 tadan kitob tanlashlari mumkin?

Lotoreya biletidagi 49 nomerdan 5 tasini necha xil usul bilan o'chirish mumkin? Necha holda tanlangan 5 ta nomerdan uchtasi tirajdan keyin topilgan bo'ladi? Necha holda 5 ta nomer to'g'ri topilgan bo'ladi?

Binom yoyilmasi va Muavr formulalaridan foydalanib, ayniyatlar isbot qilinsin:

1. X to'planning barcha qism to'plamlarini tuzing va ularning sonini sanang:
a) $X = \{a\}$; b) $X = \{a, b\}$; c) $X = \{a, b, c\}$.

2. $M = \{a, b, c, d\}$ to'planning nechta 3 elementli qism to'plamlari bor? Ularning nechtasida: a) a element bor; b) b element yo'q?

3. 6 elementli to'planning nechta qism to'plamlari bor? Ularning nechtasi 3 elementli? Nechtasi 2 elementli?

4. Hisoblang: $C_8^3, C_7^4, C_6^1, C_9^7$.

5. 6 kitobning 4 tasini necha usul bilan tanlash mumkin?

6. 7 kishidan 3 kishilik jamoani necha usul bilan tanlash mumkin?

7. 12 shaxmatist qatnashgan turnirda hammasi bo'lib nechta o'yin o'ynaladi, agar ishtirokchilar o'zaro bir marta uchrashsa?

8. Hisoblang: 1) $S = C_n^1 - 3C_n^3 + 3^2C_n^5 - 3^3C_n^7 + \dots = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \frac{n\pi}{3}$;

2) $2^{n-1} = 1 + C_n^2 + C_n^4 + \dots = C_n^1 + C_n^3 + \dots$;

3) $C_n^0 + C_n^1 \cos \varphi + C_n^2 \cos 2\varphi + \dots + C_n^n \cos n\varphi + \dots = 2^n \cos^n \frac{\varphi}{2} \cos \frac{n\varphi}{2}$.

C_m^k ko'rinishdagi sonlarning xossalari.

$$1^\circ. C_m^k = C_m^{m-k}. \quad 2^\circ. C_m^k = C_{m-1}^{k-1} + C_{m-1}^k. \quad 3^\circ. C_m^0 = C_m^m = 1.$$

1-xossani isbot qilish uchun $C_m^k = \frac{m!}{k!(m-k)!}$ formuladan foydalanamiz:

$$\begin{aligned} C_m^{m-k} &= \frac{m!}{(m-k)!(m-(m-k))!} = \frac{m!}{(m-k)!(m-m+k)!} = \frac{m!}{(m-k)!k!} \\ &= C_m^k. \end{aligned}$$

Xossaga ko'ra, $C_{20}^3 = C_{20}^{17}$; $C_5^2 = C_5^3$ va h. k.

2-xossaning isboti.

$$\begin{aligned} C_{m-1}^{k-1} + C_{m-1}^k &= \frac{(m-1)!}{(m-k)!(m-(m-k))!} + \frac{(m-1)!}{k!(m-1-k)!} = \\ &= \frac{(m-1)!}{(k-1)!(m-k)!} + \frac{(m-1)!}{k!(m-k-1)!} = \frac{(m-1)!}{k!(m-1-k)!} + \\ &+ \frac{(m-1)!(m-k)}{k!(m-k-1)!(m-k)} = \frac{(m-1)!k}{k!(m-k)} + \frac{(m-1)!(m-k)}{k!(m-k)} = \\ &= \frac{(m-1)!k + (m-1)!(m-k)}{k!(m-k)!} = \frac{(m-1)!(k+m-k)}{k!(m-k)!} = \\ &= \frac{(m-1)!m}{k!(m-k)!} = \frac{m!}{k!(m-k)!} = C_m^k \end{aligned}$$

2°-va 3°-xossalardan foydalanib, C_m^k ko'rinishdagi sonlarning qiymatini ketma-ket hisoblash mumkin.

Cekli to'plam qism to'plamlari soni. Umumiy holda chekli m elementli X to'plamning barcha qism to'plamlari sonini topish masalasini qo'yaylik. Uni hal qilish uchun istalgan tarzda X to'plamni tartiblaymiz. So'ng har bir qism to'plamini m o'rinli kortej sifatida shifrlaymiz: qism to'plamga kirgan element o'rniga 1, kirmagan element o'rniga 0 yozamiz. Shunda qism to'plamlar soni 2 ta $\{0; 1\}$ elementdan tuzilgan barcha m o'rinli

kortejlar soniga teng bo'ladi: $\bar{A}_2^m = 2^m$. Bundan, 4 elementli to'plam to'plam ostilari soni $2^4 = 16$ ga, 3 elementli to'plamning to'plamostilari soni $2^3 = 8$ ga tengligi kelib chiqadi. Shu bilan birga bu son Paskal uchburchagining 4-qatoridagi sonlar yig'indisiga ham teng, ya'ni $C_3^0 + C_3^1 + C_3^2 + C_3^3 = 1 + 3 + 3 + 1 = 8$.

Umumiy holda: $C_m^0 + C_m^1 + \dots + C_m^{m-1} + C_m^m = 2^m$.

1- misol. Bandning boshida qaralgan misolda talab qilingan barcha otiliklar

soni: $P(3,1,2) = \frac{6!}{3! \cdot 1! \cdot 2!} = 60$

2- misol. 30 ta detalni 5 ta har xil qutiga 6 tadan necha xil usul bilan joylashtirish mumkin?

Yechish. Masalaning shartiga ko'ra $k=30, k= k_1= k_2= \dots =k_5=6, m=5$. (9)

formula bo'yicha usullar soni: $P(6,6,6,6,6) = \frac{30!}{6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6! \cdot 6!} = 60$

3- misol. Yuqoridagi misolda qutilar bir xil bo'lsa-chi?

Yechish. Qutilar har xil bo'lganda oldingi misol natijasiga ko'ra jami o'rin almashtirishlar soni $P(6,6,6,6,6) = \frac{30!}{(6!)^5}$ ta edi. Qutilar bir xil bo'lsa, qutilarni almashtirish detallarni joylashtirish usullari soniga ta'sir qilmaydi. Bunga qaraganda joylashtirish usullari soni 5! marta kamayadi. Javob: $\frac{1}{5!} P(6,6,6,6,6) = \frac{30!}{5(6!)^5}$

Matematika ta'limining ahamiyati uning fan-texnika taraqqiyotida, axborot-kommunikatsion texnologiyalarning ishlab chiqarish sohalarida va kundalik hayotda tutgan o'rni bilan belgilanadi. [1]

Iqtisodiy talablarni bajarish uchun bunyodkor va ijodkor kadrlarni tayyorlash bilan bir qatorda, bu yutuqlardan iste'molchi sifatida foydalanuvchilarga ham sifatli ta'lim berilishi lozim.

Adabiyotlar:

1. Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora tabirlari to'g'risida. Uzbekiston Respublikasi rezidentining PQ-4708-son 07.05.2020 Qarori.

2. Дрига, В. И. Развитие профессиональной карьеры современного педагога в условиях креативного образования / В. И. Дрига // Стандарты и

мониторинг в образовании.— 2012.— № 4.— С. 48–51

3. Djumaev M. Mathematical regularity and development of creative thinking of students. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft /German International Journal of Modern Science. Edition: № 28/2022 (February) – 28th Passed in press in February 2022 №28 2022. 26-28 st.

4. Dzumaev Mamanazar Irgashevich, professor at the Tashkent State University named after Nizami. Tashkent city (Uzbekistan).Use of Computer Software in Education of Students in Primary School and Preschool. www.biogenericpublishers.com.28.09.2021 Angilya.

5. Djumayev M.I. Kamoloiva F. Elementar matematikani o‘qitishda kvadratik funksiyaning geometrik talqini. Fizika matematika va informatika jurnali.2022 yil 6 son.96-106 bet

6. Петерсон Л.Г. Моделирование как средство формирования представлений о понятии функции в 4-6 классах средней школы. Дис. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. -М., 1984. -201с.

7 . Internet saytlari. www.tdpu.uz www.pedagog.uz www.edu.uz

www.nadlib.uz (A.Navoiy nomidagi O‘z.MK)

<http://ziyonet.uz> – Ziyonet axborot-ta’lim resurslari portal

[http:// www.uzviylik.tdi.uz](http://www.uzviylik.tdi.uz)